

Weiterziehen

Deine Publikation ist aus der Begutachtung zurück und steht kurz vor Veröffentlichung.

→ Rücke zwei Felder vor!

Creative-Commons-Lizenz

Du hast deine Ergebnisse unter einer Lizenz veröffentlicht, die Open Access fördert.

→ Du erhältst
1 Reputationspunkt!

Peer-Review

Du hast dich bereit erklärt, die wissenschaftliche Begutachtung für Fachartikel durchzuführen.

Dafür steigt deine Sichtbarkeit und Reputation. (Geld gibt es leider nicht 😞)

→ Du erhältst
1 Reputationspunkt!

Grün, grün, grün sind alle meine Publikationen

Du hast deinen Artikel Green Open Access veröffentlicht.

→ Du erhältst
1 Reputationspunkt
und darfst noch
einmal würfeln!

Let it show!

Deine Forschungsprofile sind auf dem aktuellsten Stand und perfekt gepflegt, so kann jeder sehen, was du leistest.

→ Du erhältst
2 Reputationspunkte!

Alles Gold, das glänzt!

Du hast deine Publikation mit Gold Open Access in einem renommierten Journal erfolgreich veröffentlicht.

→ Du musst 2 Taler bezahlen, erhältst aber 3 Reputationspunkte! Und darfst noch einmal würfeln!

Let's talk about ...

Du möchtest an einer Konferenz teilnehmen, aber die Teilnahmegebühr ist erforderlich, um mitzumachen.

→ Du musst 1 Taler bezahlen!

Paywall-Alarm!

Du hast einen Artikel gefunden, der genau zu deiner Forschungsfrage passt. Leider ist der Zugang in dem Journal kostenpflichtig (Closed Access).

→ Du musst 1 Taler bezahlen!

Oh Schreck! Lizenz vergessen.

Du hast versäumt eine freie Lizenz für deine Arbeit anzugeben.

Jetzt behält der Verlag das Copyright.

→ **Rücke vor auf Feld
„Copyright-Falle“
und führe aus!**

APC-Schock!

Dein Wunschjournal verlangt eine sehr hohe Publikationsgebühr.

→ **Du musst 2 Taler
bezahlen!**

Raubtieralarm!

Du bist einem Raubverlag (predatory publishing) auf den Leim gegangen.

Das kostet dich nicht nur die Publikationsgebühren, sondern auch Reputation.

→ **Du musst 3 Reputationspunkte
und 2 Taler
abgeben!**

Spam im Postfach

Ständig bekommst du unseriöse E-Mails von Journals, die deine Artikel publizieren wollen. Du löschst sie.

Dadurch verlierst du wertvolle Zeit für deine eigentlichen Aufgaben und Zeit ist Geld.

→ **Du musst 1 Taler
bezahlen!**

Förderhausaufgaben nicht gemacht!

Du hast entgegen der Förderrichtlinien nicht Open Access publiziert. Frech! Außerdem ist Closed Access weniger sichtbar.

→ Du musst 2 Reputationspunkte abgeben oder 1x aussetzen!

Surviving Peer-Review!

Ein*e Gutachter*in deiner Arbeit hat sehr viele Bemerkungen gemacht und Fehler bemängelt.

Du wirst etwas Zeit brauchen, sie auszubessern. Dafür steigt jedoch die Qualität deiner Forschung.

→ Du musst 1 Runde aussetzen und erhältst 1 Reputationspunkt!

Embargozwickmühle!

Du wirst in einem renommierten Journal publiziert, aber leider ist der Artikel mit einer Embargofrist belegt und nicht direkt Open Access.

→ Du musst 1 Runde aussetzen und erhältst 1 Reputationspunkt!

Datendilemma!

Du hast deine Forschungsdaten nicht veröffentlicht.

→ Du musst 1 Reputationspunkt abgeben!

Jedes Wort zählt!

Du erhältst eine VG-Wort-Ausschüttung für deine veröffentlichten Texte.

→ Du erhältst 1 Taler!

Diamonds are an author's friend!

Du hast in einem Diamond-Open-Access-Journal publiziert.

→ Du erhältst 2 Reputationspunkte und darfst noch einmal würfeln!

Lost in evaluation!

Forschungsleistung wird immer und ständig begutachtet. Dein Bibliometrie-Team unterstützt dich deine Sichtbarkeit zu erhöhen.

→ Ziehe vor auf Feld Team Bibliometrie und führe aus!

Deine Forschung wird gesehen!

Deine Publikation wurde von der wissenschaftlichen Gemeinschaft besonders gewürdigt und oft zitiert.

→ Du erhältst 2 Reputationspunkte!

Money makes academic publishing go open ...

Für deine Publikation fallen Publikationsgebühren (APCs) an.

Deine Bibliothek übernimmt deine Kosten. Yay!

→ **Rücke vor auf Feld „Publikationsfonds“ und führe aus!**

FAIR und fein!

Du möchtest deine Forschungsdaten nach den FAIR-Prinzipien veröffentlichen, sodass Daten auffindbar, offen zugänglich und nach nutzbar sind.

→ **Ziehe vor zum Team Forschungsdatenmanagement und führe aus!**